

**ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ҲАРАКАТИ ЁКИ УЛАРДАН
Фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш
жиноятлари бўйича ҳодиса содир бўлган жойни
кўздан кечиришнинг ўзига хос хусусиятлари**

Мажидов Жамшед,

Ўзбекистон Республикаси Миллий

гвардияси 98157 харбий қисм

Суриштирув бўлим бошлиғи

АННОТАЦИЯ: Мазкур мақолада транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришнинг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилган. Шунингдек, мазкур турдаги жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш юзасидан суд-тергов амалиётида фойдаланиш учун таклиф ва тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: ҳодиса, воқеа, ҳодиса содир бўлган жой, йўл-транспорт ҳодисаси, терговчи, суриштирувчи, ҳодиса жойини кўздан кечириш баённомаси, ҳодиса содир бўлган жойнинг чизмаси.

Транспорт воситалари мамлакатимизда ва бутун дунёда ҳар бир шахснинг касбий, ижтимоий ва шахсий ҳаётида муҳим ўрин тутди. Бугунги кунда ҳаётимизни уларсиз тасаввур қилиш қийин. Бир неча ўн йиллар олдин автомашина инсонлар учун ўзига хос моддий қудрат белгиси саналган бўлса, ҳозирда инсонларнинг ижтимоий эҳтиёжларини қондириш воситаси сифатида оғирни енгил, узоқни яқин қилиш ва бошқа афзалликлари билан тобора ҳаётимизга сингиб бормоқда. Буни биз 2023 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда жисмоний шахсларга тегишли бўлган автомобиллар сони 3 637 119 тани ташкил этганлиги ҳақидаги статистик маълумотлардан ҳам кўришимиз мумкин [1].

Афсуски, транспорт воситалари инсоният учун қилаётган “беминнат хизмати” билан бирга турли кўнгилсиз ҳодисалар келиб чиқишига сабаб бўлаётганлигини ҳам инкор этиб бўлмайди [2]. Бунга ҳар йили World Эхрестансу ташкилоти томонидан дунёдаги 183 та мамлакат бўйича эълон қилиб бориладиган ҳисоботида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида йўл-транспорт ҳодисаси (кейинги ўринларда ЙТХ) натижасида ҳар 100.000 нафар аҳолига нисбатан вафот этганлар нисбати 12,38 нафар шахсни ташкил қилаётганлиги яққол мисол бўла олади [3].

Бизга маълумки, ЙТХ туфайли ҳар доим ҳам жиддий оқибатлар вужудга келмайди ва улар жиноий хусусиятга эга бўлмайди. Уларнинг оқибати жиддий, яъни унинг натижасида одам баданига ўртача ёки оғир шикаст етказилган ёхуд одам ҳалок бўлган ҳоллардагина жиноят таркиби мавжуд бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида “Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар” алоҳида бобга ажратилган бўлиб, ушбу боб 260-269-моддаларини қамраб олади [4]. Суд-тергов амалиётининг таҳлили содир этилаётган ушбу турдаги жиноятларнинг салмоқли қисмини 266-моддада кўрсатилган “Транспорт воситалари ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш” жинояти ташкил этаётганлигини кўрсатмоқда.

Мазкур турдаги жиноятларни тергов қилиш жуда мураккаб бўлиб, бунда ҳар бир ЙТХ бўйича ҳайдовчининг айбдор ёки айбдор эмаслиги, йўлнинг ҳолати, бошқа йўл ҳаракати қатнашчиларининг йўл қоидабини бузган ёки бузмаганлиги, транспорт воситасининг техник ҳолати таҳлил қилиниб, ишни қонуний, асосланган ва адолатли ҳал қилиш учун аҳамиятга эга бўлган далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш орқали ҳақиқий айбдор аниқланиши зарур. Бошқа турдаги жиноятлардан фарқли равишда, ушбу турдаги жиноятлар бўйича деярли барча далиллар ҳодиса содир бўлган

жойнинг ўзида намоён бўлади. Шунинг учун ушбу тоифадаги жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган жойни, яъни йўл-транспорт ҳодисаси юз берган жойни кўздан кечириш ўта муҳим аҳамият касб этиши билан бирга, ўзига хослиги билан ҳам ажралиб туради.

ЙТХ юз берган жойни кўздан кечиришнинг ўзига хослиги, ҳодиса жойини ўзида изларни аниқлаш, олиш ва қайд қилиш, уларни баҳолаш, ҳодисани юз бериш шароитини ва иш учун аҳамиятли бўлган бошқа ҳолатларни аниқлаш имконияти мавжудлигида кўзга ташланади.

Ҳодиса жойи ва ЙТХ юз берган жой бир маънони англатади. Ҳодиса жойи бу доимий нарсалар, излар ва муносабатлар дунёси, ҳилма-хил маълумотлар мажмуасининг ноёб омборидир [5]. Ҳодиса содир бўлган жой эса жиноят ёки ҳодиса содир этилганлиги ёхуд уларнинг илгари борлиги ҳақида маълумотлар мавжуд бўлган жой саналади [6].

Гарчи Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 137-моддасида ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш жиноят содир этилганлиги ёки унинг излари борлиги ҳақида маълумотлар бўлган жойда ўтказилиши кўрсатиб ўтилган бўлса-да, суд-тергов амалиётида фаолият олиб бораётган деярли барча ҳодимлар ҳодиса жойини “воқеа жойи” сифатида талқин қилишади. Агар “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да “ҳодиса” сўзи воқеа, можаро, бахтсиз ҳодиса, ҳолат, табиатда, жамиятда юз берадиган ўзгариш сифатида, “воқеа” сўзи эса ҳодиса, ҳол, ҳолат, жанг [7] сифатида таърифланганидан келиб чиқадиган бўлсак, ушбу икки сўз синоним сўзлар эканлиги, “ҳодиса” сўзи, “воқеа” сўзига нисбатан кенгроқ тушунча бўлиб, уни ҳам ўз ичига қамраб олишини англаб етамиз. Бироқ, ушбу сўзларни ишлатилишида ўзига хос мантиқ ётади.

Фикримизча, “ҳодиса” сўзи жамиятда ва табиатда юз берадиган, инсон омили роль ўйнамайдиган ҳолатларга нисбатан ишлатилади. Масалан, сел келиши, чакмоқ уриши, бир шахсни электр токи уриши, ҳайдовчини йўлида

кутилмаганда пиёдачи пайдо бўлиши натижасида уни уриб юбориши ва бошқалар. Мухтасар қилиб айтганда, инсон олдиндан режалаштирмаган, кутмаган ва ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар. “Воқеа” сўзи эса бевосита инсон омили билан боғлиқ бўлган, ўзи идрок этган, режалаштирган, натижасини кутган ҳолатларда ишлатилади. Мисол учун, қасддан одам ўлдириш, номусга тегиш, ўзгани уйини ёқиб юбориш ва бошқалар. Бизнингча, бу ҳолатда, агар муайян шахснинг уйини чакмоқ уриши натижасида ёниб кетиши “ҳодиса”, ўзга шахс томонидан қасддан, режалаштириб ёқиб юбориши “воқеа” сифатида талқин қилиниши лозим.

Йўл-транспорт ҳодисаси деганда, транспорт воситасининг йўлда ҳаракатланиши жараёнида рўй берган, фуқароларнинг ҳалок бўлишига ёки соғлиғига зарар етишига, транспорт воситалари, иншоотлар, юкларнинг шикастланишига ёхуд бошқа моддий зарар етишига сабаб бўлган ҳодисани тушунмоғимиз даркор [8].

ЙТХ содир бўлган жойни кўздан кечириш эса терговчининг транспорт воситалари орқали содир этиладиган жиноятларни тергов қилиш ва фош этиш учун зарур бўлган ҳодисанинг содир этилиш шароити, механизми ва бошқа ҳолатларини аниқлаш, ЙТХ юз берган жойнинг, транспорт воситалари, турли хил излар ва бошқа нарсаларнинг моддий ҳолатини фактик маълумотларни аниқлаш ва қайд қилиш учун илмий асосланган ҳамда қабул қилинган тадқиқот усуллари, услуб ва қоидалари ёрдамида ўрганишдан иборат бўлган мураккаб ва кўп қиррали тергов ҳаракати ҳисобланади [9].

ЙТХ юз берган ҳолатларда суриштирувчи ёки терговчи вазиятни баҳолаш ва кейинги ҳаракатлар режасини тузиш учун дарҳол ҳодиса жойига етиб бориши шарт. Бошқа турдаги жиноятлар юз берган ҳодиса жойларидан фарқли равишда, ЙТХ юз берган жойга қисқа вақт ичида етиб борилмаса, у ердаги муҳим излар ҳаракатланувчи транспорт воситалари ёки об-ҳаво шароитлари (ёмғир, дўл, кучли шамол ва ҳ.к.) туфайли шикастланиши ёки

хатто йўқ бўлиб кетиши мумкин. Шунинг учун ҳодиса жойига биринчи етиб борган ЙПХ ходими ЙТХ содир бўлган жой ҳолатини ўзгартириш, далиллар йўқотилиши ёки йўқ қилинишининг олдини олиш мақсадида ҳодиса жойини ўраб олиш чораларини кўриши шарт [10].

Суриштирувчи ёки терговчи навбатчилик қисмидан ЙТХ ҳақида хабар келиб тушиши билан дарҳол ЙТХ содир бўлган жой ҳолатини ўзгартириш, далиллар йўқотилиши ёки йўқ қилинишининг олдини олиш мақсадида, ЙПХ ходимига ёки яқиндаги профилактика инспекторига махсус лента билан ўраб олиши ҳақида топшириқ бериши керак. ЙПХ ходими ёки яқиндаги профилактика инспектори ҳодиса жойи транспорт воситасидан 3 метр узоқликда махсус лента билан айланасига тўсилишини, у ердаги излар – қўл ва оёқ, транспорт, қон излари об-ҳаво таъсири остида ўзгариши мумкин бўлган ҳолларда бу изларнинг устини уларга зиён етказмайдиган тарзда бирор нарса (яшик, картон, фанер, брезент ва бошқалар) билан ёпиб қўйиш чораларини кўриши шарт. Суриштирувчи ёки терговчи ҳодиса жойига етиб борганидан сўнг ҳодиса содир бўлган жойдаги ашёвий далил ёки жиноят изларини об-ҳаво ёки бошқа ҳолатлар таъсирида ўз ҳолида сақлаш имкони бўлмаса, уларнинг дастлабки ҳолатини қайд этган ҳолда (фотосуратга, видеотасвирга олиш ва бошқа усулда қайд этиш) сақлаш мумкин бўлган бошқа жойга кўчириш чорасини кўриши керак [11].

Ҳодиса содир бўлган жойга етиб борилганидан сўнг энг аввало, ҳодиса жойини сифатли фотосуратга олиш зарур. Зеро, ЙТХдан сўнг дарҳол олинган фотосуратларнинг қиймати жуда муҳимдир. Бундай вазиятдаги кўздан кечириш кечиктириб бўлмас тергов ҳаракати сифатида, иссиқ изидан фотосурат орқали бир қарашда аниқлашни имкони бўлмаган тафсилотларга эга бўлиш имконини беради.

Фикримизча, ҳодиса жойини фотосуратга олишни 2 гуруҳга ажратиш лозим бўлади. Биринчиси, ҳолатни фотосуратга олиш. Бунда

эксперт-криминалист ёки терговчи ёхуд суриштирувчи ҳодиса содир бўлган жой, уни атрофи, ҳодиса жойи марказидаги транспорт воситаси, транспорт воситасидан ажралиб чиққан объектлар, ажралмалар, жабрланувчига тегишли ашёлар, биологик ажралмалар ва бошқа ҳар қандай объектларни бевосита ўзинигина фотосуратга олади. Ушбу тарзда фотосуратга олишда холислар, тергов-тезкор гуруҳи аъзолари ва бошқа шахслар иштирок этмайди;

Иккинчиси, жараёни фотосуратга олиш. Бунда эксперт-криминалист ёки терговчи ёхуд суриштирувчи томонидан ҳодиса содир бўлган жой холислар, тергов-тезкор гуруҳи аъзолари ва бошқа манфаатдор шахслар иштирокида кўздан кечирилаётганлиги жараёни фотосуратга олинади.

Афсуски, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 91-моддасида фақатгина ўта оғир жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришнигина видеоёзув орқали қайд қилиш шартлиги белгиланганлиги муносабати билан кўпгина ёш, тажрибасиз терговчилар томонидан ЙТХ содир бўлган жой “қонун бўйича шарт эмас-ку” деган тушунча билан видеоёзувга қайд қилинмасдан келинмоқда. Натижада, аксарият ҳолларда ЙТХ содир бўлган жой сифатсиз кўздан кечирлгани ёки кеч кўздан кечирилгани натижасида, у ердаги далиллар жойлашуви ўзгаргани ёки йўқ бўлиб кетганлиги ёхуд эътибордан четда қолганлиги оқибатида, кўп ҳолларда ҳақиқий айбдорлар аниқланмасдан қолишига ёки айбсиз шахслар айбланиб, кейинчалик оқланишига олиб келмоқда.

Назаримизда, ахборот коммуникация технологиялари асрида яшаётганлигимизни инобатга олиб, ЖПКнинг 91-моддаси 4-қисми 1-бандидаги “ўта оғир жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш” деган сўзларни, “оғир ва ўта оғир жиноятлар, шунингдек, қуролни ёки совуқ қурол сифатида фойдаланилиши мумкин бўлган ашёларни ишлатиб ёки транспорт воситалари орқали содир этилган жиноятлар бўйича ҳодиса

содир бўлган жойни кўздан кечириш” деган сўзларга ўзгартириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ҳодиса жойини кўздан кечириш у ердаги кўзгалмас нуқтани аниқлаб олиш билан бошланиши лозим. Агар ҳодиса жойи кўзгалмас нуқта аниқланмасдан кўздан кечириладиган бўлса, у ерда аниқланган излар ёки объектларни аниқ жойлашган ўрни ва ҳолатини баённомада қайд қилишни имкони бўлмайди. Кўзгалмас нуқта аниқланиб, белгилаб олинганидан сўнг ҳодиса жойи маркази, яъни тўқнашув нуқтаси аниқланиши керак бўлади. Сўнгра тўқнашув нуқтаси кўзгалмас нуқтага ўлчовлар ёрдамида боғланиши шарт. Ушбу икки нуқтани бир-бирига ўлчов ёрдамида боғлашда ўлчов ишларини учбурчак майдон ҳосил қилган ҳолда олиб бориш тавсия этилади. Агар ўлчовлар худди шу тарзда олиб борилса, ҳодиса жойи тергов зарурати юзасидан қайта тикланган ҳолларда, жойнинг ҳақиқий ҳолати билан тикланган ҳолати ўртасида тафовут юзага келмайди.

ЙТХ содир бўлган жойда кўзгалмас нуқта бўлмаган ҳолларда (мисол учун, чўллар, дашлар орқали ўтган йўлларда) суриштирувчи ёки терговчи ЙТХ содир бўлган жойга келишдаги бирор кўзгалмас нуқтадан (мисол учун, йўл четидаги “Зарафшон шаҳрига хуш келибсиз” деб ёзилган монументдан) масофани ўлчаб келгани ҳолда, йўл четида махсус кўзгалмас нуқта ўрнатиши мумкин. Бундай вазиятларда, энг қулай усул ахборот-технологиялари асрида яшаётганимиздан келиб чиқиб, баённомада ва чизмада Google Earth ёки Google Мар ёхуд бошқа шунга ўхшаш иловалар ёрдамида ЙТХ содир бўлган жойнинг координатларини қайд қилиш саналади.

ЙТХ юз берган жойни шартли равишда учта ҳудудга бўлиб олишимиз мумкин:

1. Бошланғич ҳудуд бу ҳайдовчининг юзага келган вазиятни ҳақиқий идрок этган жойи (нуқтаси).

2. Оралиқ хууд бу хайдовчи вақт ўтганидан кейин ЙТХни олдини олиш чораларини кўрадиган жой (тормозлаш, ҳаракат йўналишини ўзгартириш ва хоказо).

3. ЙТХ юз берган хууд. Бунга тўқнашув жойи, тўқнашувдан кейинги жой ва ЙТХ натижасида ҳосил бўладиган излар (тормозлаш, сирпаниш ва бошқа излар, шиша ва транспорт воситасининг турли қисмларидан қолган қолдиқлар, йўл қопламасида ҳосил бўлган бошқа излар) киради [12].

Суриштирувчи ва терговчининг юқоридаги хуудларни кетма-кетлигини билиши, тушуниши ва тўғри қўллаши унга кўздан кечириш чегараларини осонгина аниқлашига, ўз навбатида, у ердаги ашёвий далилларни йўқолиб кетиши ёки йўқ қилинишини олдини олишга имкун беради. Бундан ташқари, тергов ҳаракатлари давомида исботлаш чегарасини белгилашга, ҳолатга ҳолисона баҳо беришга ва шу орқали ҳақиқий айбдор шахсни аниқлашга замин яратади.

ЙТХ содир этилган жойни кўздан кечиришни ҳодиса юз берган хууддан бошлаб, бошланғич хууд томонга қараб (бошланғич хууд бўлмаган ЙТХлар бундан мустасно) давом эттириш мақсадга мувофиқ. Айнан шундай тартибда кўздан кечириш суриштирувчи ва терговчига ҳодиса жойидаги ЙТХда иштирок этмаган транспорт воситалари қолдирган изларни ҳисобга олмаслик имконини беради.

Кўздан кечириш давомида амалга ошириладиган ўлчовлар тез ўзгарадиган параметрларга қаратилиши, ўша ерда мавжуд бўлган барча йўл белгилари, йўл чизиқлари, турли нуқталардан йўл белгиларининг жойлашиши ва кўриниши даражаси, йўлдаги қатнов тури, йўл қопламасининг ҳолати, сутканинг вақти, шунингдек, об-ҳаво шароити қайд этилиши зарур. Баённомада албатта, йўлдаги чуқурликлар, ўнқир-чўнқир жойлар, паст-текислик ва бошқа нуқсонлар кўрсатиб ўтилиши керак.

ЙТХ содир бўлган жойда транспорт воситаси бўлган ҳолларда, уни ҳам кўздан кечириш керак. Бунда уни йўл элементлари, кўча, кўздан кечириш давомида аниқланган бошқа объектлар ҳамда бошқа транспорт воситасига нисбатан жойлашган ўрнини алоҳида эътибор билан қайд этиш лозим. Энг муҳими, уни кўзғалмас нукта ва тўкнашув нуктасига ўлчовлар ёрдамида боғлаш шарт ҳисобланади. Шундан сўнг, руль ва тормоз тизими автомобилнинг барқарорлигига, бошқарилишига қанчалик таъсир қилганини, унинг танланган йўналишдан четга чиқиш сабабларини аниқлаш лозим. Шунингдек, транспорт воситаси кузовининг барча шикастланишлари, рул бошқаруви, ёритувчи механизмлар (узоқни ёритувчи ва яқинни ёритувчи фараларни), ойнатозалагич ва овозли сигналнинг яроқлилиги ва ҳолатини қайд этиш шарт.

Ҳодиса жойида транспорт воситасининг айнан ким бошқарганлиги аниқ бўлмаган ҳолларда эса, рул чамбараги, тезликни ўзгартириш ва қўл тормози дастаги, эшик тутқичлари ва бошқалардан бармоқ излари олиш тавсия этилади.

Транспорт воситасини пастки қисмини кўздан кечириш давомида, қон доғлари, соч толалари, мия моддаси ва бошқа биологик излар ҳамда кийим қолдиқлари топилиши мумкин. Улар, қоида тариқасида, олд ва орқа кўприкларнинг чиқиб турувчи қисмида, ресорларида ва двигател картерида аниқланиши мумкин. Транспорт воситасини пастки қисмини кўздан кечириш қулай бўлиши учун уни яқин ўртадаги транспорт воситаларига техник хизмат кўрсатиш шаҳобчасига олиб бориб, махсус лифт ёки чуқурликда кўздан кечириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Кўздан кечириш якуни бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш баённомаси ва чизмаси тузилади. Барча аниқланган ҳолатлар, олинган барча нарса ва ашёлар, излар баённомада батафсил тавсифланади. Шундан сўнг улар қоғоз ёки полиэтилен пакетга қадоқланади.

Қон доғлари нам ҳолдаги дока тампон билан олиниб, шундан сўнг дока қуритилади [13].

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш баённомасида, ЙТХ содир бўлган аниқ жой, йўлнинг рақами, объектларнинг жойлашуви, ўлчамлари, оралиқ масофалари, ўзаро жойлашувлари, транспорт воситасидаги шикастлар, ҳалокат жойининг баёни, кўздан кечириш вақтидаги об-ҳаво шароити; йўл ва қатнов қисмининг тавсифи, тормозланиш излари, урилиш, тўқнашув ёки транспорт воситалари билан улоқтириш содир этилган жойнинг нуқтаси, у ердаги барча объектлар, ажралмалар ва уларнинг бир-бирига нисбатан ўзаро жойлашуви эътирилиши лозим.

Ҳалокат жойини баён этишда, кўчанинг номи (кўчмас объектларга боғловчи манзил ориентирлари) ва ундаги ҳаракатни назорат қилиш усуллари, шунингдек қатнов қисмининг кенглиги, йўл белгилари ва кўрсаткичларини жойлашуви, транспорт бекатлари ва ўтиш жойлари, йўлнинг қатнов қисмининг ҳолати, бурилиш, юқорига кўтарилиш ва нишабликлар радиусининг катталиги тўғрисидаги маълумотлар қайд қилинади. Аниқ маълумотлар йўлларни эксплуатация қилиш муассасаларидан сўраб олинади.

Баённомага ҳодиса жойи чизмаси илова қилинади. Чизма жабрланувчи (имкон бўлса, чизма чизилаётганда жабрланувчи ва ҳайдовчи, улар бўлмаганда уларнинг вакиллари иштирокида кўздан кечириш мақсадга мувофиқ) ва ЙТХ учун жавобгар шахснинг имзолари билан тасдиқланиши, унда кўрсатилган барча объектлар, ўлчамлар баённомадагиларга тўлиқ мос келиши керак. Акс ҳолда, ушбу чизма номақбул далил ҳисобланади.

Қоида тариқасида, чизма қўлда чизилиши осон бўлиши учун махсус график қоғозга чизилади. Объектлар ва улар орасидаги масофа мураккаб бўлсада шкалага мувофиқ тасвирланиши керак. Ҳодиса содир бўлган жойдан анча узоқда жойлашган алоҳида объектлар чизмада шартли белгилар билан ўлчамлари ва масофаларини кўрсатган ҳолда белгиланиши мумкин. Чизмада

йўлнинг геометрик хусусиятлари – катнов қисми, тротуарлар ва йўлаклар, ариқларнинг шакли ва ўлчамлари, айлана радиуси, кўндаланг ва бўйлама қияликларнинг майдони – кўтарилиш ва тушиш, хавфсизлик оролчасининг шакли ва ўлчамлари, шунингдек, йўл тўсиқлари, йўл чизиқлари ва белгилари, светофорлар, электр ёритиш манбалари (куннинг қоронғи вақти учун) ва бошқа нарсалар кўрсатилиши мумкин .

Ўлчовлар амалга ошириладиган вақтда чизмани дастлаб қоралама нусхасини тайёрлаш, ўлчовлардан энг муҳим нукталар ўлчанганида қайтадан текшириб кўриш тавсия этилади. Ўлчовлар тугаганидан сўнг чизманинг якуний версияси чизилади. Чизмани кўп сонли чизиқлар ва рақамлар билан аралаштириб юбормаслик учун ўлчов жойлари рақамланиши, изоҳи алоҳида ҳолда қайд қилиниши мақсадга мувофиқ саналади. Агар қайсидир из ёки жойлашган предметни аниқ ифодалашни имкони бўлмаса, у алоҳида варақча чизилади [14].

Ҳодиса жойини кўздан кечириш баённомасида ҳодиса жойидаги барча ҳолатлар бирма-бир акс эттирилгани боис, чизмада уларни барчасини акс эттириш шарт эмас. Бунинг имкони ҳам мавжуд эмас. Шунинг учун чизмада ҳодиса жойидаги вазиятни таҳлил қилиш учун энг муҳим саналган ўлчовларнигина қайд қилишга рухсат этилади.

Мухтасар қилиб айтганда, транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича тергов ҳаракатларининг натижаси, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш давомида аниқланган иш учун аҳамиятли бўлган далилларга боғлиқлигига алоҳида эътибор беришимиз лозим.

Ўйлаймизки, мазкур таклиф ва тавсияларимиз амалиётда фаолият олиб бораётган суриштирувчи ва терговчилар учун ушбу турдаги жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришни тўғри ташкил этилишига ва шу

орқали жинойтларни иссиқ изидан фош этилишига ҳамда сифатли тергов қилинишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги Матбуот хизмати раҳбарининг расмий канали.

[URL:https://t.me/statistika_rasmiy/3385](https://t.me/statistika_rasmiy/3385)

2. М.Э. Муминов, А.Й. Абдуллаев, С.А. Уралов. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жинойтининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида).URL:<https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/18913/12955>. Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 25.08.2023 й)

3. URL:<https://www.worldlifeexpectancy.com/road-trafficaccidents/>
Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 03.09.2023 й)

4. Ўзбекистон Республикасининг Жинойт кодекси
<https://lex.uz/docs/111453> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 10.09.2023 й)

5. Следственные действия / под ред. В.Л. Образцова. М.: Юристъ, 1999.
<http://lawlibrary.ru/izdanie20670.html> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 10.09.2023 й).

6. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суди, Миллий хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, мудофаа вазирлиги, Давлат божхона ва солиқ қўмиталарининг 2018 йил 1 мартдаги қўшма қарорига асосан тасдиқланган “Ҳодиса содир бўлган жой ҳолатини ўзгартириш, далилларни йўқотиш ёки йўқ қилишнинг олдини олишга қаратилган биринчи навбатдаги чора-тадбирларни кўриш тартиби тўғрисида”ги йўриқнома.

7. А.Мадвалиев таҳрири остида ўзбек тилининг изоҳли луғати. Тошкент -2008 Б.-469,543.

8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 апрелдаги “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 172-сон қарори // URL: <https://lex.uz/docs/5953883> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 15.09.2023 й).

9. Организационно-тактические основы осмотра места дорожно-транспортного происшествия /Н.Ф. Колосов, Н.В. Федяева, Д.В. Неверов // Вопросы теории и практики раскрытия и расследования преступлений: сб. науч. тр. Волгоград, 2007. С. 123-138.

10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 1 декабрдаги 975-сон Қарорига асосан тасдиқланган “Йўл-патруль хизмати ходимларининг йўл ҳаракати қатнашчилари билан ўзаро муносабатлари ҳамда махсус мосламалардан фойдаланиши тартиби тўғрисида”ги Низом;

11. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суди, Миллий ҳавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, мудофаа вазирлиги, Давлат божхона ва солиқ кўмиталарининг 2018 йил 1 мартдаги қўшма қарорига асосан тасдиқланган “Ҳодиса содир бўлган жой ҳолатини ўзгартириш, далилларни йўқотиш ёки йўқ қилишнинг олдини олишга қаратилган биринчи навбатдаги чора-тадбирларни кўриш тартиби тўғрисида”ги йўриқнома.

12. Расследование дорожно-транспортных преступлений: учеб. пособие / А.В. Булыжкин [и др.]. М.: ДГСК МВД России, 2014. С. 61, 85.

13. Н.А. Моисеев, В.И. Коваленко, В.Л. Шапошников, В.В. Сергеев. Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия: учеб. пособие /URL: <https://dokumen.pub/00814be50439e506c14acaba8fca8ed1.html> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 16.09.2023 й).

14. Расследование дорожно-транспортных преступлений: учеб. пособие / А.В. Булыжкин [и др.]. М.: ДГСК МВД России, 2014. С. 85.

15. Ergashevna, K. D. (2022). INCREASING THE EFFICIENCY OF INTERACTION OF THE PRE-JUDICIAL PROCEEDINGS AUTHORITIES IN

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC
PROGRESS "

2023 Warsaw, (Poland)

THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES ON HUMAN TRAFFICKING.

Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.4 Legal
sciences).